

IJTIMOYIY - EMOTSIONAL TA'LIM VA "TA'LIM MUASSASASI-OILA" HAMKORLIGI

Rasulov Jamshidbek Maxammadimin o'g'li

Andijon davlat pedagogika instituti mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17170850>

Annotatsiya. Mazkur maqolada so'z umumta'lim maktablarida ijtimoiy-psixologik muhit barqarorligini ta'minlash, xususan, ijtimoiy - emosional ta'lim metodikalarini joriy etishda oila bilan hamkorlikning asosiy yo'nalishlari va ayrim metodlari to'g'risida so'z boradi.

Kalit so'zlar: maktab, oila, hamkorlik, o'quvchi, ijtimoiy - psixologik muhit, ijtimoiy-emosional ta'lim, psixologik rivojlanish.

Аннотация. В статье рассматриваются основные направления и некоторые методы взаимодействия с семьей в обеспечении стабильности социально-психологической среды в общеобразовательных школах, в частности, внедрение методов социально-эмоционального воспитания.

Ключевые слова: школа, семья, сотрудничество, ученик, социально-психологическая среда, социально-эмоциональное образование, психологическое развитие.

Abstract. The article examines the main directions and some methods of interaction with the family in ensuring the stability of the socio-psychological environment in comprehensive schools, in particular, the introduction of methods of socio-emotional education.

Keywords: school, family, cooperation, pupil, socio-psychological environment, socio-emotional education, psychological development.

O'zbekistonda izchil amalga oshirilayotgan ta'lim islohotlari jarayonlarida tizimga xalqaro ta'lim dasturlari va rivojlangan davlatlarning ilg'or ta'lim tajribalarini izchil joriy etilishi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Sohaga kirib kelayotgan yangiliklar ta'limni mazmunan va shaklan modernizatsiya qilish va sifat-samaradorligini oshirishga zamin yaratmoqda. "Bugungi kunda o'z oldimizga qo'yayotgan katta-katta maqsadlarga erishishning asosiy omili, bosh kalitini, avvalo, ta'limda, maktablarimizda, deb bilamiz" [1], - deya ta'kidlagan edi davlatimiz rahbari Sh.M. Mirziyoyev.

Sog'lom va barqaro ijtimoiy - psixologik muhit sifatli ta'lim kafolati bo'lib, har bir umumta'lim maktabida o'ziga xos yondashuv va tizimli ishlarni talab etadi. Maktabdagi ijtimoiy ijtimoiy-psixologik muhit - bu har bir o'quvchiga qulay psixologik muhitni, ularning muloqot qilish va birgalikda ishlash qobiliyatini shakllantiradigan munosabatlar va shart-sharoitlar tizimini tashkil etadi. Barqaro ijtimoiy - psixologik muhit bu o'quvchilarga maktabda bo'lish quvonchini his qilish va shaxsiy va ishonchli muloqotga bo'lgan ehtiyojni qondirish imkonini beruvchi ishonch va xavfsizlik muhitini o'z ichiga oladi.

Mazkur muhitni maktabda ta'minlash, nafaqat, amaliyotchi psixologning vazifasi, balki butun pedagogik jamoaning birinchi galda oila bilan hamkorlikda amalga oshiradigan ko'p qirrali faoliyatidan biridir.

Bugungi kunda yurtimiz ta'lim tizimiga dunyoning rivojlangan davlatlarida tajribadan o'tgan va ijobiy jihatlari bilan e'tirof etilgan ijtimoiy-emosional ta'lim metodikalarining joriy etila boshlaganligi ta'lim jarayonini pedagog, o'quvchi va ota-onalar uchun ham qulay va samarali tashkil etish uchun yangi imkoniyatlarni yaratishi tabiiydir.

Hozirgi kunda maktab ta'limida o'quvchilarning akademik kompetensiyalariga yuqori talablari qo'yilishi bilan bir qatorda, bolalarda o'quv muvaffaqiyatlariga bevosita ta'sir ko'rsatuvchi va yordam beruvchi o'zaro muloqot va ijtimoiylashuv ko'nikmalari rivojlanishiga turki beradigan ta'lim muhitini yaratish ehtiyoji majudligi zamonaviy tadqiqotlarda dolzarblik kasb etmoqda [2; 105].

O'tgan asrning 60-yillarida taniqli bolalar psixologi J. Komer tomonidan ishlab chiqilgan maxsus dastur asosida rivojlangan ijtimoiy - emosional ta'lim tez orada o'zining ijobiy natijalarini berdi. Jumladan, dastur maktabda o'quvchilar uchun qulay psixologik muhit yaratish imkoniyatini berdi. Ya'ni past ko'rsatkichli maktablarda o'quvchilarni qadrlash, ularga hurmat bilan munosabatda bo'lish, mavjud muammolarni qattiqqo'llik bilan emas, balki, o'zaro tushunish va muloqot vositasida xal etish, o'qituvchining qattiqqo'ligi bilan emas, balki do'stona munosabati orqali tarbiyalash kabi usullar joriy etildi. Mazkur jarayonga o'qituvchilardan tashqari psixologlar, tibbiyot xodimlari va ota-onalar ham keng jalb etilgan.

O'z davrida o'quvchilarning xulq-atvori, o'zlashtirishi va maktabga bo'lgan mehrini kuchaytirishda va mavjud muammolarni to'liq bartaraf etishda katta rol o'ynagan ta'lim metodikalari bugungi kunda qator Yevropa va MDH davlatlarida faol qo'llanilib kelinmoqda.

Mazkur metodikalar orqali umumta'lim maktablari o'quvchilariga 5 ta: o'z-o'zini anglash, o'z-o'zini boshqarish, ijtimoiy xabardorlik, tengdoshlari bilan munosabatlarni shakllantirish va mas'uliyatli qaror qabul qilish kabi ijtimoiy-emosional kompetensiyalarni o'rgatish nazarda tutilgan. Eng muhimi bu jarayonga ota-onalarning faol jalb etilishidir.

Ota-onalar va boshqa oila a'zolari o'quvchi ijtimoiylashuvining asosiy "agent"lari hisoblanadi. Ular yoshlarga ta'lim jarayoni va pirovardida butun jamiyatda samarali ishtirok etishlari uchun zarur bo'lgan ijtimoiy me'yorlar, qadriyatlar va xatti-harakatlarni o'rgatadi [3; 1-49].

Ijtimoiy - emosional ta'lim jarayonida oilalarda bola shaxsini yangi ijtimoiy daraja va mavqe (ta'lim, o'quvchi) da qo'llab-quvvatlash, uni yangi ijtimoiy rollarni o'ynashga bo'lgan ehtiyoj va qiziqishlarini rag'bantlantirish va yordam berish, ijtimoiy rollar murakkablashib borgani sayin unga hayotiy va pedagoglar tavsiyalari asosida yo'l-yo'riqlar ko'rsatishi yoki oila tajribasi asosida samarali "qo'llanma"ni taqdim etish imkoniyati paydo bo'ladi.

Ijtimoiy - emosional ta'lim jarayonida o'quvchida yangi ijtimoiy va psixologik ko'nikmalar shakllanadi. O'z-o'zini rivojlantirish, maqsadga yo'naltirilgan harakatlar, resurslardan samarali foydalanish, jamoadagi munosib xulq-atvor va madaniy ko'nikmalarning takomillashuvi shular jumlasidandir.

Ota-onalar ijtimoiy - emosional ta'lim jarayonining dastlabki afzalliklarini ko'rishni boshlaganlaridanoq, ularda bu ta'lim shakliga nisbatan qiziqish va xayrihoxlik paydo bo'ladi. Ayni shu o'rinda maktab ma'muriyati tomonidan hamkorlikning aniq maqsadli va har ikkala tomon imkoniyatlarini to'g'ri birlashtirgan holda tashkil etilishi zarur bo'ladi.

Birinchi galda, ota-onalarga ijtimoiy-emosional ta'lim va uning maktabda joriy etilishi shart-sharoitlari haqida batafsil ma'lumot berilishi zarur bo'lib, jarayonning ma'lum bosqichlari bo'yicha maktab va ota-ona bir hil mezonlarga ega bo'lishi lozim. Shundagina, ta'limning oila va boshqa ijtimoiy muhitlardagi natijalari aniq ko'rinadi.

Mazkur turdagi ta'limda o'quvchilarda kelajak hayoti uchun zarur bilimlar va ko'nikmalar shakllantiriladi. O'quvchida emosional intellekt rivojlantiriladi, muvaffaqiyat qozonish sirlari o'rgatiladi, nafaqat fanlarni puxta o'zlashtirish, shuningdek, shaxslararo pozitiv munosabatlarni o'rnatishga bo'lgan intilishlari motivatsiyalanadi. Eng avvalo, o'quvchida shakllanayotgan yangi xususiyatlarni ota-onalar chuqur anglashi zarur bo'ladi.

Umuman olganda, ijtimoiy - emosional ta'lim o'quvchi shaxsini mukammal rivojlantirish, uning ijtimoiylashuv jarayonlarini faol tashkil etish hamda maktab va oila hamkorligini takomillashtirishning yangi yo'nalishlari va metodikalarini o'zida jamlaydi. Uning samarali joriy etilishi esa maktablarda ta'lim sifati va samaradorligi hamda ijtimoiy hamkorlikni yangi bosqichga ko'tarishi, tabiiydir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Prezident Shavkat Mirziyoyevning mamlakatimiz maktablari o'quvchilari va ustoz-murabbiylariga tabrigi. 2025-yil 2 sentyabr. <https://president.uz/uz/lists/view/8455>
2. Андреева А.Д., Лисичкина А.Г. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СРЕДА СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНОГО КЛАССА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ЦИФРОВОГО ОБЩЕСТВА // Вестник Государственного университета просвещения. Серия: Психологические науки. 2020. №3.
3. Brim, O. G., Jr. (1966). Socialization through the life cycle. In O. G. Brim, Jr., and S. Wheeler, Socialization after childhood: Two essays. New York: Wiley.